

O‘zbekiston Respublikasida nizolarni hal etishda mediatsiya institutini qo‘llash bilan bog‘liq muammolar va ularga yechimlar

Xoliqov Abdulfayz Tolib o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: abdufayzxoliqov2@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasida mediatsiya institutini tartibga soluvchi qonunchilik va mazkur sohada mavjud muammolar o‘rganiladi, ularga rivojlangan xorijiy mamlakatlarda mavjud qo‘llanilib kelinayotgan qonunchilik hujjatlari tahlil qilinib, tegishli takliflar ilgari surilgan. Xususan, ushbu takliflar qatorida mediatsiya institutini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish, professional mediatorlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish va mazkur institut va uni qo‘llanilishi haqida ommaga keng tushuntirish ishlarini amalga oshirish kabi masalalar ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasida nizolarni hal etishda mediatsiya institutini qo‘llash bilan bog‘liq muammolar va ularga yechimlar

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga asoslangan munosabatlar rivojlanib borar ekan, bozor munosabatlarining subyektlari o‘rtasida turli nizolar vujudga kelishi tabiiy holat sanaladi. Shuningdek, amaliyot ham oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqayotgan nizoli holatlar kam emasligini ko‘rsatmoqda. Bu kabi nizolashayotgan taraflar masalaning yechimini topish maqsadida an’anaviy yo‘lni tanlashga, ya’ni sudga murojaat qilishlariga to‘g‘ri keladi. Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy davlatlar huquqiy tizimida nizoni sudgacha olib

bormasdan, muqobil yo‘l bilan hal qilishga qaratilgan mediatsiya yarashtiruv protsedurasi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Bir so‘z bilan aytganda, jahonning aksariyat davlatlarida nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri mediatsiya qonun bilan tartibga solingan bo‘lib, nizolarning asosiy qismi sudga murojaat etilmasdan muzokaralar yo‘li bilan hal qilib kelinmoqda.

Respublikamizda “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonun kuchga kirganiga deyarli 5 yil bo‘ldi, lekin suddan tashqari yoki sud jarayonida mediatsiyaning imkoniyatlaridan foydalanish darajasi judda ham kam. “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun 2019-yil yanvarda kuchga kirgan bo‘lsada, bugungi kunga qadar mediatorlarning faoliyati, ular tomonidan ko‘rilgan nizoli ishlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar yuritilmaganligi va mediatsiya mexanizmlari haqida jamoatchilikning xabardorlik darajasi pastligi natijasida u nizolarni hal etuvchi muqobil institutga aylana olmaganligini aytish mumkin.

Shuningdek, hozirda ijtimoiy munosabatlarni rivojlanganligi sari fuqarolar o‘rtasida turli xil nizolar ham vujudga kelmoqda. Fuqarolar mazkur nizolarni hal qilish uchun mamlakatimizdagi sudlarga murojaat qilmoqda. Natijada sudlarda ish hajmi ko‘payib, ushbu nizolarni hal qilish uzoqqa cho‘zilmqda.

Shu munosabat bilan mazkur tezisda bu sohada mavjud ba’zi muammolar va ularga yechimlar bayon etiladi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga qaraydigan bo‘lsak, misol uchun **Amerika Qo‘shma Shtatlarida** iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday jiddiy muzokara jarayoni mediatorlarsiz o‘tmaydi. Sud jarayoni boshlangan bo‘lsa ham sudya tomonlarga nizoni mediator yordamida hal etishni tavsiya qilishi va bunga asosan jarayonni to‘xtatishi mumkin. Amerikaning huquq tizimi aksariyat nizolarni taraflar ixtiyoriy ravishda sudgacha hal etishini ta’minlashga qaratilgan.

Shuningdek, Amerikaning ko‘p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo‘yicha alohida qonunlar qabul qilingan¹.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, AQSH mediatsiyani nizolarni hal qilishda muqobil usul sifatida o‘z huquq tizmiga keng joriy qilgan. Yuzaga kelgan iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday nizo birinchi navbatda an’anaviy sudda ko‘rilishidan oldin, taraflar mazkur nizoni mediatsiya institutida hal qilish choralarini ko‘rishi zarur. Bundan tashqari amaliyotda oilaviy nizolar ko‘p yuzaga kelishi va mazkur nizolar boshqa ijtimoiy munosabatlar natijasida yuzaga keladigan nizolardan farq qilganligi sababli, Amerikaning ko‘p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo‘yicha alohida qonunlar qabul qilingan.

Buyuk Britaniya qonunlarida nizoni sudan tashqari tartibda mediatsiya yo‘li bilan hal qilishni xohlamagan tomonga, u sudda g‘olib bo‘lganligidan qat’iy nazar unga barcha sud xarajatlari yuklanadi. Angliyada hatto “**maxsus telefon**” (*Hot line*) xizmati mavjud, unga mamlakatning xohlagan chekkasidan qo‘ng‘iroq qilish, kelib chiqqan nizoni vaqt jihatdan cheklanmagan holda ta’riflash, mediatorlikka ma’qul nomzodlarni tanlash, nizo holatiga mos mutaxassisdan takliflar olish mumkin. Kichik nizolarning deyarli 96 foizi ana shu telefon orqali hal qilinadi. Shu bilan birga, oilaviy nizolarda mediatsiya xarajatlari oilaning moliyaviy ahvoli tekshirilganidan so‘ng, davlat tomonidan qoplanishi mumkin².

Angliya qonunlarida nizoni sudan tashqari tartibda mediatsiya yo‘li bilan hal qilishni xohlamagan tomonga, u sudda g‘olib bo‘lganligidan qat’iy nazar unga barcha sud xarajatlari yuklanishi belgilab qo‘yilganligi fuqarolar o‘rtasida vujudga kelgan nizolarni birinchi navbatda mediatsiya instituti orqali hal qilinishini amaliyotga keng joriy etilishiga sabab bo‘lgan. Shuningdek, “maxsus telefon” xizmatini yo‘lga qo‘yilganligi fuqarolar o‘rtasida yuzaga kelgan nizolarni

¹ Forrest S.Mosten. “The Evolving Field of Mediation in the United States”. Bond Law Review 14-16-p. (2022).

² Miryana Nestic. “Mediation – On the Rise in the United Kingdom?”. Bond Law Review 11-17-p. (2022).

masofaviy va ortiqcha xarajatlarsiz hal qilinishiga sabab bo‘ladi.

Germaniyada mediatsiya odil sudlov tizimining ajralmas qismidir. Tajribali mediatorlar sudlarning ichida faoliyat olib borganliklari sababli, sudlarning ish hajmi sezilarli ravishda kamayib boradi. Germaniyaning huquq sohasiga ixtisoslashtirilgan maktablarning aksariyat qismida mediatsiya kurslari mavjud. Qonunlarga asosan muomala layoqatiga ega bo‘lgan har qanday jismoniy shaxs mediator bo‘lishi mumkin. Ularga nisbatan ma’lum bir mutaxassislik bo‘yicha ma’lumot va sertifikatga ega bo‘lish yoki sudlanmaganlik holatlari yuzasidan alohida talablar qo‘yilmagan. Lekin shunday bo‘lsada, mediatorlik sertifikatini olish uchun ixtiyoriy ravishda tayanch kurslarida o‘qish mumkinligi belgilangan. Hozirgi vaqtda Germaniyada oilaviy mediatsiyani xususiy mediatorlar hamda bolalar tarbiyasiga doir nizolarda yoshlar ishlari bilan shug‘ullanadigan davlat xizmatchilari ham o‘tkazishi mumkin. Oilaviy mediatsiyani o‘tkazish uchun asosan psixologiya sohasida maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinadi³.

Germaniyada ixtisoslashtirilgan maktablarning aksariyat qismida mediatsiya kurslari mavjudligi aholining ushbu institutdan xabardorlik darajasi oshishiga sabab bo‘ladi. Oilaviy mediatsiyani o‘tkazish uchun asosan psixologiya sohasida maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinishi esa, er va xotin o‘rtasida yuzaga kelgan nizolarni tinch va samarali usulda hal qilinishga olib keladi.

Avstriyada mediator kasblar nomenklaturasiga kiritilgan. Oilaviy nizolarda mediatsiya majburiy bo‘lib, u ikki mediator (gender tengligiga tayangan holda ayol va erkak) tomonidan o‘tkaziladi, ulardan biri yuridik ma’lumotga ega bo‘lgan,

³ See the institute of “transaction” in the Italian penal law of 14th-16th century and the institute of “Wergeld” used in Germanic law tradition, Saxonian Laws (800), Sachsenspiegel (1209), described at Hehn, *ibid*, notes 23-24, where a compensation had to be paid to reach reconciliation; see as well: Gerhard Köbler, *Deutsche Rechtsgeschichte*, (2011) 60-p.

ikkinchisi ijtimoiy-psixologiya sohasidagi mutaxassis bo'lishi lozim. Oilaviy mediatsiyaning xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi⁴.

Avstriyada mediator kasblar nomenklaturasiga kiritilganligi aholi orasida mediatorlikka ham alohida kasb sifatida qaralishiga va mazkur soha rivojlanishiga katta ta'sir qiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, MDH davlatlari orasida Belorusiya, Gruzuya, Qozog'iston, Armaniston, Rossiya kabi davlatlar qonunchiligida mediatsiya ixtiyoriy etib belgilangan. Vengriya, Irlandiya, Gresiya, Slovakiya, Italiya, Malta, Xorvatiya, Estoniya, Sloveniya, Polsha kabi davlatlar o'z qonunlarida nizolar vujudga kelganda uni hal qilishda mediatsiyaga murojaat qilinmaganligi uchun turli sanksiyalarni kiritganlar, bunday choralar asosan, aholi o'rtasida mediatsiyani ommalashtirishga qaratilgan. Ba'zi davlatlarda, jumladan Ozarbayjon, Chexiya va Italiyada sudga beriladigan da'volarning ayrim turlari bo'yicha mediator bilan bir martalik uchrashuv majburiy bo'lishi belgilangan. Xitoy va Moldova davlatlarida esa, da'vo summasining miqdori katta bo'lmagan nizolarda, sudga murojaat qilishdan avval mediatsiya tartib-taomilini o'tkazish majburiy qilib belgilangan.

Respublikamizda mediatsiyani amaliyotga tatbiq etish va aholiga yetkazish uchun ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot va tushuntirish ishlarini yanada jadallashtirish maqsadga muvofiq. Mediatsiyaning yana bir muhim jihati, uni kitoblardan to'liq o'rganish qiyin, buning uchun nazariy bilimlardan foydalanib, amaliy mashg'ulotlarni ham o'zlashtirish zarur. Chunki mediatsiya qanday jarayon ekanligini faqat amalda ko'rgandan keyingina bilish mumkin. Aynan mediatsiya usullarini to'liq o'zlashtirish uchun mediatsiyaga doir treninglar katta ahamiyat kasb etadi, muhimi amaliy mashg'ulotlar muzokaralarni o'tkazishda

⁴ Certain parts of this article are based on: Ulrike Frauenberge-Pfeiler, "Austria", in Carlos Esplugues, José Luis Iglesias and Guillermo Palao (eds), *Civil and Commercial Mediation in Europe*, vol 1 (Insentia 2012), which is recommended for more comprehensive insights into mediation in Austria (Manz 2008) 167.

kommunikatsiya texnikalaridan foydalanish va mediatsiyaning nozik tomonlarini o‘rganish uchun katta imkoniyatdir.

Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Buyuk Britaniya, Avstirya va AQSH tajribasiga asoslanib, fuqarolar o‘rtasida yuzaga kelgan kichik nizolarni birinchi navbatda sudga emas, balki mediatsiya institutiga murojaat qilish orqali hal qilish mexanizimini qonunchiligimizga tadbiiq qilish lozim. Bu jarayonda qonunchilikda qanday nizolar kichik nizolar hisoblanishi, ya’ni ularning kategoriyasi aniq belgilab qo‘yilishi kerak. Shuningdek, fuqarolar o‘rtasida yuzaga kelgan oilaviy nizolarni hal qilishda fuqarolar mediatsiya institutiga murojaat qilganda, davlat tomonidan professional mediatorlar bilan ta’minlash va barcha xarajatlarni qoplash amaliyotini yo‘lga qo‘yish zarur.

Adabiyotlar

1. Forrest S. Mosten. “The Evolving Field of Mediation in the United States”. *Bond Law Review* 22 p. (2022);
2. Miryana Nestic. “Mediation – On thje Rise in the United Kingdom?”. *Bond Law Review* 20 p. (2022);
3. Certain parts of this article are based on: Ulrike Frauenberge-Pfeiler, “Austria”, in Carlos Esplugues, José Luis Iglesias and Guillermo Palao (eds), *Civil and Commercial Mediation in Europe*, vol 1 (Insentia 2012), which is recommended for more comprehensive insights into mediation in Austria (Manz 2008) 167 p;
4. See the institute of “transaction” in the Italian penal law of 14th-16th century and the institute of “Wergeld” used in Germanic law tradition, *Saxonian Laws* (800), *Sachsenspiegel* (1209), described at Hehn, *ibid*, notes 23-24, where a compensation had to be paid to reach reconciliation; see as well: Gerhard Köbler, *Deutsche Rechtsgeschichte*, (2011) 91 p.